

Radars & Reflector

Type d'outil : Outils issus de la recherche
Reproductible via des outils similaires en ligne
(formulaire et tableur)

Niveau scolaire :
Universitaire, adaptable au secondaire

Favoriser la régulation du travail de groupe dans un environnement hybride de formation

G. Molinari, TECFA, Université de Genève et UniDistance
gaelle.molinari@unige.ch, gaelle.molinari@unidistance.ch

Les difficultés du travail de groupe :

Le bulletin "*Des outils numériques pour la régulation du travail de groupe dans un environnement d'apprentissage hybride*" rappelle le défi que le travail de groupe représente pour les élèves lorsqu'il est réalisé sur plusieurs jours (ou semaines) en contexte hybride. Dans ce contexte, les élèves sont susceptibles de rencontrer davantage de difficultés à se coordonner et à réguler ensemble l'activité de leur groupe. *Radars* et *Reflector* sont des outils d'aide à la régulation qui peuvent être utilisés en présence, à distance et à plusieurs moments au cours d'un projet de groupe pour permettre aux élèves de prendre conscience de l'évolution de leur travail.

RADAR pour une visualisation des perceptions des élèves sur le fonctionnement de leur groupe :

Radars invite d'abord les élèves à répondre à un questionnaire au cours duquel ils ont à se positionner sur 6 critères de qualité de la collaboration dont **4 critères relationnels** (influence, amabilité, coopération et confiance) et **2 critères cognitifs** (productivité, qualité) (Tableau 1).

Tableau 1 : Des critères pour évaluer la qualité de collaboration (issus de Phielix et al., 2011).

Influence	J'influence positivement le travail de mon groupe
Amabilité	Je suis amical et respectueux envers les autres
Coopération	Je me montre disposé à travailler avec les autres
Fiabilité	Mon attitude et mes interventions suscitent la confiance
Productivité	Je contribue quantitativement aux activités de mon groupe
Qualité de la contribution	Je contribue qualitativement aux activités de mon groupe

Chaque élève s'auto-évalue et évalue ses coéquipiers sur chacun de ces 6 critères en utilisant une échelle continue allant de 0 (pas du tout) à 4 (beaucoup). L'évaluation est anonyme : chaque élève peut voir la façon dont il/elle a été évalué mais ne peut pas savoir qui a fait quelle évaluation.

Dans un but uniquement illustratif, nous avons créé un exemple de ce questionnaire via l'outil libre Lime Survey :

<https://tepeeresearch.limesurvey.net/566982?lang=fr>

Une fois toutes les données collectées, celles-ci sont représentées sous la forme de diagrammes en radar pour permettre aux membres du groupe de se comparer au regard des critères de qualité de la collaboration. Plusieurs visualisations peuvent être produites par Radar permettant à chaque élève de visualiser sa propre évaluation, son évaluation par chacun de ses partenaires, et son évaluation par le groupe. La Figure 1 montre l'évaluation que le groupe a donné à chacun de ses membres (à titre indicatif, le diagramme ci-dessous a été créé via le tableur Excel).

Figure 1 : Une visualisation proposée par l'outil *Radar* (inspirée de Phielix et al., 2011)

REFLECTOR pour soutenir l'activité réflexive :

Reflector est un questionnaire qui vise à soutenir l'activité réflexive à différents moments du travail de groupe. Sur la base des visualisations de Radar, les élèves font le point à travers 6 questions (Tableau 2). **Quatre questions individuelles** demandent aux élèves de se positionner par rapport aux évaluations qu'ils ont reçu de leurs coéquipiers. Les **deux questions de groupe** ont une visée prospective et proposent aux groupes de développer des stratégies pour améliorer leur performance. *Reflector* peut être utilisé en classe selon la modalité papier/crayon.

Tableau 2 : Les questions proposées par Reflector (Phielix et al., 2011, p. 1094).

Questions individuelles	(1) Quelle est votre opinion sur la façon dont vous avez fonctionné dans le groupe ?
	(2) Quelles différences constatez-vous entre l'évaluation que vous avez reçue de vos coéquipiers et votre auto-évaluation ?
	(3) Pourquoi êtes-vous ou non d'accord avec vos coéquipiers concernant votre évaluation ?
	(4) Quelle est votre opinion sur le fonctionnement de votre groupe ?
Question de groupe	(5) Que pense votre groupe de son fonctionnement en général ?
	(6) Quels sont les objectifs spécifiques (qui, quoi, quand, comment) que votre groupe se fixe-t-il pour améliorer sa performance ?

RADAR et REFLECTOR à adapter pour les classes hybrides :

Il est possible d'adapter ces outils aux besoins et contraintes de l'enseignant et de sa classe. Par exemple, si l'enseignant souhaite prévenir les réactions affectives négatives qui pourraient résulter de la comparaison sociale (Buchs & Butera, 2009), il est possible de demander aux élèves de n'évaluer que leur groupe (et non chaque membre de leur groupe) et ce de façon anonyme sur des critères collectifs comme la production de l'équipe, la gestion des conflits, le climat de travail, la répartition des rôles, la communication, l'implication, et les apprentissages réalisés (Lecoq & Lebrun, 2019). Cette évaluation du groupe par ses membres peut avoir lieu à la fin de chaque période de travail à distance par le biais d'un questionnaire en ligne envoyé par l'enseignant. De retour en classe, l'enseignant propose d'accompagner chaque groupe dans la réalisation d'un bilan de fonctionnement ; au sein de chaque groupe, les élèves partagent leurs évaluations, identifient et discutent les points de désaccord puis formulent des pistes d'action pour améliorer le fonctionnement de leur équipe.

RÉFÉRENCES :

Buchs, C., & Butera, F. (2009). Is a partner's competence threatening during dyadic cooperative work? It depends on resource interdependence. *European Journal of Psychology of Education, 24*(2), 145-154.

Lecoq, J., & Lebrun, M. (2019). La classe à l'envers pour apprendre à l'endroit: guide pratique pour débiter en classe inversée. *Presses Universitaires de Louvain - UCL*.

Phielix, C., Prins, F. J., Kirschner, P. A., Erkens, G., & Jaspers, J. (2011). Group awareness of social and cognitive performance in a CSCL environment: Effects of a peer feedback and reflection tool. *Computers in human behavior, 27*(3), 1087-1102.